

УКРАЇНЬСЬКА МОВА ПОХОДИТЬ З АФРИКИ?

Олександр Іщенко

(Україна)

Представлено критичний погляд на резонансне фонетико-типологічне дослідження проф. К. Аткинсона «Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa» (Science. 2011. Vol. 332). Висунуто низку зауважень, що певною мірою ставлять під сумнів достовірність результатів, які стосуються теорії походження та розповсюдження всіх мов світу.

Ключові слова: глотогенез (глотогонія), моногенез, полігенез, фонема, Квентін Аткинсон.

UKRAINIAN LANGUAGE ORIGINS TRACED TO AFRICA, OR DID THEY NOT?

Oleksandr Ishchenko

A critical view of the resonance phonetic-and-typological research «Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa» (Science. 2011. Vol. 332) written by professor Q. Atkinson is presented. Explored arguments give reason to have doubts of the reliability of results concerning the theory about a human language origin and its spreading around the world.

Key words: glottogeny, monogeny, polygeny, phoneme, Quentin Atkinson.

Те, що українська мова, як і всі інші (нині понад 6000), має африканське коріння, можна зробити висновок, ознайомившись із нещодавно опублікованим науковим дослідженням психолога, антрополога і принагідно лінгвіста К. Аткинсона²⁶ «Ефект засновника на прикладі фонематичного репертуару як можливість моделювання зародження мови в Африці» (Atkinson 2011). Учений засобами комп'ютерної компаративістики та генетики порушує питання мовного онтогенезу (глотогенезу), продовжуючи ідеї походження мов світу від однієї прамови. Прикметно, що інформацію про дослідження було висвітлено в передових ЗМІ зі всього світу – його результати представлено як грандіозне наукове відкриття.

Перед тим, як викласти основні положення цієї розвідки, хотілося б нагадати, що у палеолінгвістиці панівними вважають дві лінгвогенетичні²⁷

²⁶ Квентін Аткинсон – професор Оклендського університету (Нова Зеландія). E-mail: <q.atkinson@auckland.ac.nz>, web: <http://www.psych.auckland.ac.nz/uoa/quentin-atkinson>.

²⁷ Лінгвогенетику, або мовну генетику (мовну генеалогію) розуміємо як розділ палеолінгвістики, що вивчає мовний онтогенез (глотогенез, або глотогонію).

концепції – моногенез²⁸ і полігенез²⁹. Загалом глотогенез розглядають як частковий вияв антропогенезу – вчення про появу та еволюцію сучасної

²⁸ Ідея мовного моногенезу, яку свого часу висунув А. Шлейхер (Schleicher 1863), досліджуючи індоєвропейстику, ґрунтується на положенні про так зване «мовне генеалогічне дерево», згідно з яким поліплотність – результат роздроблення колись єдиної прамови-основи (людської протомови). Розвиток цієї ідеї особливо активізувався в часи узагальнення та інтерпретації наукових надбань порівняльно-історичного мовознавства, коли ряд учених (А. Тромбетті, Г. Педерсен, П. Меріджі, Г. Меллер, В. Шмідт та ін.) з'ясували, що різні мовні сім'ї мають багато спільних рис – універсальї. Згодом російські вчені (В. Ілліч-Світич, В. Дібо, С. Старостін) обґрунтували гіпотезу про макросім'ї, а нині – ще й гіперсім'ї (С. Старостін, В. Блажек, Д. Грінберг), що походять від колись єдиної прамови. Розвиток концепції моногенезу можна знайти і в українському мовознавстві (О. Мельничук, Ю. Мосенкіс). Вона ж, до речі, близька і до біблійного вчення.

Крім цього, з'явилися навіть методи відносної глотохронології, започатковані американським лінгвістом В. Сводешем. Наприклад, за даними С. Старостіна, розпад протомови стався близько 15 тис. років тому (Старостін 1989). Натомість методи порівняльно-історичного мовознавства дають змогу хронологічно заглибитись лише до пізнього періоду праіндоєвропейської мови, яка, як вважають видатні компаративісти Т. Гамкрелідзе та В. Іванов, почала членуватися на окремі діалектні групи десь близько IV століття до н. е. (Гамкрелідзе 1984). До речі, в одній із попередніх своїх робіт, присвячених генеалогії індоєвропейських мов, К. Аткінсон разом зі своїм науковим керівником Р. Греєм методом глотохронології встановили, що початок розпаду праіндоєвропейської мови припадає на VI-VIII століття до н. е. (Gray 2003).

²⁹ Концепція полігенезу пояснює виникнення мови в різних незалежних осередках, кількість яких здебільшого співвідносять або з явищами мовного характеру, або з числом етнічних утворень, або ж – рас. Наприклад, Т. Гамкрелідзе та В. Іванов припускали, що праіндоєвропейська мова мала два осередки виникнення – Вірменське нагір'я і чорноморсько-каспійські степи (Гамкрелідзе 1984). Загалом полігенез в своїй основі спирається на поліцентризм в антропогенезі – гіпотезу мультитиреонального походження людини.

Цікаво, що зачинателем концепції полігенезу можна вважати учня А. Шлейхера – Й. Шмідта. Його теорія хвиля пояснює спорідненість мов через специфіку буття самого лінгвоявища, яке залежить не від еволюції мови, а від епіцентру появи та здатності поширюватися навкруги (в периферію), поступово згасаючи. У сучасній лінгвогеографії межі поширення мовних явищ окреслюють так званими ізоглосами. У свою чергу така природа мовних явищ, на думку прихильників мовного полігенезу, криється у спільній психо-фізичній матерії – аналогічній психічній організації та будові мовних органів.

Близькими до Й. Шмідта є ідеї М. Трубецького, який вважав, що мови можуть бути спорідненими внаслідок конвергенції (уподібнення). Наприклад, індоєвропейські є тими мовами, що стали подібними, коли набули шість спільних ознак: відсутність сингармонізму, консонантизм початку слова не бідніший за консонантизм середини і кінця, наявність префіксів, аблаутні чергування голосних, чергування приголосних у граматицих формах (сандгі), каузативність (Трубецької 1987, 44-59).

Отже, полігенез пояснює мовну спорідненість через наявність спільних рис, а не спільної мови-основи. Водночас полігенез стає плацдармом і для наївних (псевдонаукових) досліджень, в яких певну мову, скажімо, на хвилі націонал-романтизму, розглядають як найдавнішу серед тієї чи тієї мовної сім'ї, а інколи – і всіх мов (моногенез). Наприклад, українську мову як таку, що стала джерелом інших

людини, де так само як і в мовознавстві мають місце дві конкуруючі теорії – моноцентризм і поліцентризм.

Предметом наукової уваги К. Аткінсона стала фонетична, точніше фонематична, лінгвосистема 504 мов світу, дані про які використано зі Світового атласу мовних структур WALS (Haspelmath 2008). Вивчивши кількісний склад фонем у мовах світу, дослідник з'ясував, що африканські мови – найбагатші за кількістю фонем, натомість найбіднішими є мови Південної Америки та Океанії. Далі вчений зіставив фонемати мов, які репрезентують Африканський континент, з мовами інших континентів. Методика (використано так званий бассівський аналіз) ґрунтується на тому, що комп'ютерна програма оцінює кожну мову з позиції, наскільки дані про неї відповідають моделі, згідно з якою всі мови мають єдиний центр свого походження. Унаслідок такого аналізу з'ясувалося, що чим далі від локації найбільшого скупчення фонем, тим бідніше представлена кількісна характеристика фонематичних систем (рис. 1).

Крім цього, вдалося зафіксувати кореляцію між фонематичним репертуаром мови і числом її мовців: чим численніші народи, тим багатший фонемний ряд їхніх мов. Звісно, це не строге правило, однак така закономірність виявляється під час розгляду великих статистичних вибірок мов чи мовних сімей.

Далі, екстраполюючи методи генетики та її фундаментальні знання на отримані результати, було зроблено висновок, що прарова *homo sapiens* найімовірніше існувала там, де виявлено найбільший фонемний репертуар – на Африканському континенті. Дані класичної генетики свідчать, що розбіжності в генах залежать від чисельності популяції, а максимальна генетична різноманітність характерна для так званих центрів видоутворення. Таку закономірність названо ефектом засновника. На думку дослідника, глотогенез і кладогенез (видоутворення) повинні мати спільні закони свого розвитку. Власне, це є вихідним положенням, на якому побудована концепція моногенезу. Прикметно, що і сама теорія Ч. Дарвіна про походження видів великою мірою тримається на теоретичних засадах мовної еволюції. Очевидно тому свого часу офіційну наукову полеміку щодо походження мови було заборонено, бо ні перша, ні друга теорії не мали і досі не мають стовідсоткового підтвердження.

індоєвропейських, вважає С. Наливайко. Водночас О. Назаренко наполягає, що українська – це мова-основа (протомова) всіх інших мов.

Рис. 1: Кількісний розподіл фонем у мовах світу: світлий колір відповідає максимальній кількості, темний колір – мінімальній кількості фонем (Atkinson 2011)

Цікаво, що висновок про африканське коріння мов *homo sapiens* збігається з результатами мітохондріального аналізу американських учених, здійсненого 1987 року, згідно з яким прабатьківщина людства – Африка (Cann 1987). Дані цього дослідження свідчать, що африканці як популяція мають найбільшу різноманітність молекул мітохондріальних ДНК. Загалом в антропогенезі версію африканського походження людства, яку заснував американський археолог Л. Ліккі ще в 60-х роках минулого століття, вважають панівною. Приблизне датування появи сучасного типу людини – 200-400 тисяч років тому. Сам же Аткінсон посилається на наукові відкриття XXI століття, зокрема американського професора К. Маріна, котрий на півдні Африки знайшов людські останки, вік яких не менше 160 тисяч років. К. Марін вважає, що приблизно 50-60 тисяч років тому її частина емігрувала з африканського континенту і швидко розповсюдилася по всій Землі. Імпульсом стрімких міграційних процесів людини став розвиток інтелекту – вона почала мислити. Здебільшого саме з цього часу починають датувати найдавніші вироби з кісок, наскельні малюнки, інші артефакти (Mageau 2007). Підтримуючи цю ідею, професор К. Аткінсон пояснює розвиток інтелекту через появу мови.

Новітні високопрофесійні дослідження в галузі археології та генетики дійсно володіють фактами на користь того, що мова могла зародитися набагато раніше, ніж це прийнято вважати. Приміром, за дослідженнями американських учених (Corballis 1991), людина, яка жила 200 тисяч років тому, вже мала необхідні для мовлення анатомічні органи. У неї, так само як і в сучасного *homo sapiens*, ліва півкуля головного мозку, яка, як відомо, відповідає за мовну функцію, виявилася більшою за праву. Крім цього, гортань вже тоді була розміщена доволі низько, що дозволяло вимовляти звуки, близькі до сучасних. Щоправда, необхідно усвідомлювати, що поява звукового мовлення ще не означає постання мови як певної

знакової системи. Основна властивість звуків схована у їхній внутрішній структурі, пов'язаній із функціональним навантаженням.

Знаходячи підтримку в знаннях з археології та еволюційної генетики, теорія, однак, навряд чи зможе стати в пригоді для розв'язання фундаментальних питань расології, що вивчає якісні відмінності між великими людськими групами. Скажімо, дистрибуція *homo sapiens* за кольором шкіри (див. рис. 2) як одним з найпоказовіших диференційних ознак морфології людини цілком відмінна від розподілу жителів планети за ознакою кількості фонем у мовах, до того ж не можливо встановити якусь еволюційну залежність на підтвердження моноцентризму в антропогенезі (порівняйте рис. 1 і 2).

Рис. 2: Інтегральний розподіл землян за кольором шкіри (Chaplin 2004)

Перейдемо до методологічного аспекту дослідження, адже цінність будь-якої наукової праці й валідність результатів у ній залежать саме від того, наскільки правильно побудовано роботу. У цьому плані є низка підстав, які дають можливість ставити під сумнів достовірність результатів професора К. Аткінсона.

Сумнів перший: мовний онтогенез простежено за кількісними характеристиками фонем. Тут важливо зазначити, що артикуляційний апарат людини однаковий незалежно від того, африканець розмовляє чи українець. До того ж його потенціал в аспекті генерації фонем, на відміну від алофонів і алофонем, не такий уже й великий. Наприклад, артикуляційну матрицю голосних формують лише два типи руху язика – горизонтальний і вертикальний напрямки, кожен з яких умовно поділено на три загальні сектори: передній, середній, задній та високий середній, низький відповідно. Зрозуміло, що система із такої кількості артикуляційних типів не в змозі породити величезну кількість несхожих

одиниць. З цього випливає, що обмеження кількості фонем, які притаманні людській мові, мають фізіологічний, а не мовно-еволюційний характер.

Сумнів другий: висновки про локалізацію глотогенезу зроблено винятково на ґрунті сучасного стану мов і діалектів. Це означає, що будь-які результати такого характеру не мають достатньої надійності, а значить, дослідження залишається гіпотетичним, не достовірним. Не існує жодної мови, яка б не зазнала змін у своїй системі. Змінюються одиниці фонетичної, граматичної систем як якісно, так і кількісно. Загалом порівняльно-історичне мовознавство володіє надійними знаннями про моделі розвитку фонологічних систем. Наприклад, праіндоєвропейська система вокалізму ранньої доби ознаменована наявністю малої кількості фонем – три, дві, а то й одна фонема (Плоткин 1982, 15), натомість праіндоєвропейський вокалізм пізньої доби характеризується широким спектром голосних – 22 фонем: короткі і довгі монофтонги, короткі і довгі дифтонги (Жовтобрюх 1979, 75). А система голосних прасхіднослов'янського мовного утворення раннього періоду, що постала на ґрунті попередніх систем, складалася з 11 голосних (Жовтобрюх 1979, 135). Отже, на прикладі становлення фонологічної системи мовного континууму східних слов'ян бачимо, наскільки суттєво змінюється репертуар фонем із плином часу.

Сумнів третій: предметом наукової уваги стали фонемі. Робити висновки про глотогенез, лише ґрунтуючись на аналізі фонем (звуків) – не зовсім коректно. По-перше, в геолінгвальному плані фонему не можна вважати репрезентативною одиницею, бо ті ознаки (мінімальність, дистинктивна функціональна навантаженість тощо), які в одних мовах визначають фонему, в багатьох інших характеризують силабему або тонему. Відомо, що у мовах Південно-Східної Азії (китайській, в'єтнамській, бірманській тощо), Центральної Африки (ква, банту), Америки (миштекській, масатекській) мінімальною функціонально-релевантною фонологічною одиницею є силабема. У цих мовах фонемі – наповнювачі силабем, вони є найменшими мовленнєвими, але не мовними одиницями. Отже, зіставляючи фонемі в різних мовах світу, приміром, фонемних і силабічних, ми порівнюємо різнорівневі сегменти.

Сумнів четвертий: суперечність розвитку систем. Мова є системою, яка функціонує за власними доволі строгими правилами (законами). Однак, спираючись на теорію моногенезу, мова як система розвивається в напрямку від одиничного до множинного, тобто як система людська мова ускладнюється, еволюціонує. Водночас на прикладі мовної підсистеми – фонологічного мовного рівня – бачимо інволюційні процеси: з плином «мовної історії» різноманітність фонемного спектра бідніє (за дослідженням К. Аткінсона); іншими словами, фонематична система розвивається у напрямку від множинного до одиничного.

Насправді ж, мовна практика фіксує щонайменше дві моделі розвитку мов та їхніх структурних рівнів, які (моделі) існують синхронно або

почергово – конвергенція і дивергенція (Поліванов 1968). Ще А. Шлейхер розрізняв два етапи мовного онтогенезу: прогресивний – рух від простого до складного і регресивний – рух від складного до простого (Schleicher 1863). Наведений вище приклад становлення вокалічної системи у східнослов'янському мовному ареалі яскраво це підтверджує. Наука дійсно не зафіксувала мовних фактів системного характеру, які б розвивалися лише в одному напрямку (з цієї причини концепції чистого моно- і полігенезу вважаються цілком не переконливими). У цьому сенсі здобуток К. Аткинсона не показовий, бо фонематичні системи аналізовано дискриптивно, а вихід на діяхронічний рівень – відсутній.

Нарешті, останній сумнів: теоретичні висновки не завжди збігаються з реальними фактами. Нагадаємо, К. Аткинсон з'ясував, що фонематична спорідненість залежить від того, наскільки мови віддалені від епіцентру плотогенезу (в цьому разі від Африки). Водночас, як зазначає С. Старостін, численні папуаські мови (понад 700) за своєю структурою (фонетичною зокрема) зовсім несхожі між собою, незважаючи на те, що вони є суміжними територіально – ними розмовляють на острові Нова Гвінея та прилеглих островах (Старостин 2003).

Теж доволі цікавою видається віднедавна мертва убихська мова, якою розмовляли на території чорноморського узбережжя Туреччини. Як відомо, убихська мова мала унікальну фонематику: у її складі було лише 2 голосні фонем та аж 84 приголосних.

Інший приклад: в українській мові офіційно налічують 38 фонем, а в російській – 43. Як бачимо, російська мова переважає українську за фонематичним репертуаром, тоді як російськомовний ареал (Росія) більш віддалений від території південної Африки. Натомість графіка (рис. 1) показує, що між Україною та Росією проходить межа зміни відтінку, яка сигналізує про зменшення фонем у бік території РФ.

Як було зазначено, К. Аткинсон спирався на дані Всесвітнього атласу мовних структур WALS. Хотілося б сказати, що ознайомлення з цією лінгвоінформаційною базою знань, онлан-доступ до якої вільний, справило не найкраще враження: дані про фонетичний рівень мов часто подано на основі маловідомих джерел, тоді як фундаментальні праці не взято до уваги. Як наслідок, вивчаючи фонетичні карти цього атласу, можемо побачити, що, приміром, литовську мову показано як таку, що послуговується великою кількістю приголосних фонем, а норвезьку – як мову із середньою їх кількістю. Насправді ж, у литовській мові офіційно визнають 20 приголосних фонем, а в норвезькій – 23.

Взагалі складно уявити, як в таких ресурсах коректно подавати інформацію про мови. Дуже часто на те саме явище, наприклад, голосні чи приголосні фонем, дивляться по різному: одні вчені нараховують певну кількість фонем, другі – іншу кількість. Скажімо, небагато дослідників нині погодяться з О. Синявським, який свого часу вважав, що в українській мові 12 голосних і 90 приголосних фонем; або з О. Курило, яка наполягала

на 55 українських фонемах – 11 голосних і 44 приголосних. Отже, кожен науковець по своєму розуміє явище фонем та обґрунтовує їхню кількість. Так само в російській мові представники празької школи наполягають на 37 фонемах, московської школи – на 42. Навіть визнання певної кількості фонем тієї чи тієї мови як офіційної, визнаної (рекомендованої міністерством освіти чи подібними установами, загальноприйнятої в наукових колах) ще не вказує на об'єктивно максимальну точність, тобто не гарантує істини у цьому питанні, яка, до речі, вкрай важлива, якщо такі дані приймемо за основу іншої наукової праці.

У дослідженні К. Аткинсона єдине, що не викликає ніяких сумнівів, це факт того, що рекордно великий фонематичний репертуар зафіксовано на Африканському континенті, а рекордно малий – в Південній Америці. Так, у койсанській мові кунг (на території Намібії) фіксують 141 фонему, а в муранській мові піраха (на території Бразилії) – лише 11 фонем.

Теорія К. Аткинсона, у разі її «схвалення» у лінгвістичних колах, претендує на заповнення однієї з лакун в глотогенезі – проблему щойно зазначених койсанських мов. Відомо, що в цих мовах функціонує клас приголосних звуків, яких немає більше ніде в світі, – так звані клікси (щиглячі приголосні). Нова ж теорія місця зародження прамови дає можливість визначати загадкові звуки як первинні, які з певних причин просто не вийшли за свої автохтонні ареальні межі. Щоправда, сегментна фонетика має й інші подібні загадки: приміром, губно-губний вібрант у папуаській мові фас, якою розмовляють на території Нової Гвінеї.

Звісно, дослідження К. Аткинсона доволі цікаве. Втім критичні зауваження певною мірою ставляють під сумнів взаємозв'язок між результатами дослідження і його висновком про глотогенез. Натомість основна заслуга цієї праці, наверне, полягає у виявленні того, що онтогенез мов загальною мірою нагадує онтогенез людини. Щоправда, треба сказати, що така ідея – далеко не нова у лінгвістиці. Власне, лінгвогенетична концепція А. Шлейхера ґрунтується на уподібненні розвитку мови з онтогенезом рослинного чи тваринного світів. До того ж, формула – що далі від місця утворення мови-основи, то менша кількість питомих її рис – була в основі побудови так званого родовідного дерева А. Шлейхера. Тож К. Аткинсон лише підтвердив її на прикладі фонем, а не зробив якісно нове наукове відкриття.

Без сумніву, описане дослідження – це окремий етап у лінгвогенетиці, бо основний його метод – комп'ютерна (статистична) компаративістика, що ґрунтується на складному інтегральному аналізі баз даних, зокрема світових лінгвістичних атласів, тоді як попередники К. Аткинсона в основному використовували метод мовної реконструкції (внутрішньої або зовнішньої) як провідний.

Стан сьогоденних наукових досліджень не дає можливості розв'язати проблему походження людської мови з максимальною вірогідністю, так як не існує практичних (експериментальних) шляхів перевірки таких теорій.

Однак є можливості поглиблювати дослідження, покращувати ідеї передових лінгвістів чи висувати свої оригінальні. Нині існують лінгвістичні знання, які відображають відомості про мови з майже всіх куточків світу. З'являється нагода для глобальних розвідок у напрямі порівняльної, контрастивної чи типологічної лінгвістики, які мають великий потенціал для нових фундаментальних відкриттів.

Варто сказати, що у світі виходять друком й інші праці, де відстоюється ідея мовного моногенезу. Наприклад, М. Данн (Dunn 2011) разом із колегами зробили спробу спростувати одне з принципових положень прихильників теорії поліглотогенезу про те, що мовна спорідненість є результатом спільної мисленнєвої матерії людини. Вивчаючи еволюцію морфологічної лінгвосистеми на прикладі багатьох мов світу, науковці дійшли висновку, що мовні еволюційні процеси надто диверсифіковані: кожна мова, мовна група чи сім'я розвиваються за власними законами. Це означає, що так звані мовні універсалії можуть бути лише результатом еволюційного розвитку мов від спільної основи.

Мова – одна з найбільших загадок людського буття. Чому люди, на відміну від інших земних істот, послуговуються вербальними засобами комунікації? Як і коли виникла мова? Питання, до яких небайдужий жоден мовознавець. З цього приводу цікаво висловився Л. Булаховський: «Краще при таких спробах помилитись, ніж відмовитись від того, щоб зовсім не робити їх об'єктами своїх роздумів» (Булаховський 1975, 191).

1. Atkinson Q.D. (2011). *Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa*. Science. Vol. 332. P. 346-349.
2. Cann R., Stoneking M., Wilson A. (1987). *Mitochondrial DNA and human evolution*. Nature. Vol. 325. P. 31-36.
3. Chaplin G. (2004). *Geographic Distribution of Environmental Factors Influencing Human Skin Coloration*. American Journal of Physical Anthropology. Vol. 125. Iss. 3. P. 292-302.
4. Corballis M.C. (1991). *The Lopsided Ape: Evolution of the Generative Mind*. Oxford University Press. New York.
5. Dunn M., et al. (2011). *Evolved Structure of Language Shows Lineage-Specific Trends in Word-Order Universals*. Nature. Vol. 473. P. 79-82.
6. Gray R.D., Atkinson Q.D. (2003). *Language-Tree Divergence Times Support the Anatolian Theory of Indo-European Origin*. Nature . Vol. 426. P. 435-439.
7. Haspelmath M., et al. (2008). *World Atlas of Language Structures Online*. Max Planck Digital Library. Munich. Режим доступу: <<http://wals.info>>.
8. Marean C.W., et al. (2007). *Early human use of marine resources and pigment in South Africa during the Middle Pleistocene*. Nature. Vol. 449. P. 905-908.
9. Schleicher A. (1863). *Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft*. Böhlau. Weimar.

10. Schmidt J. (1872). *Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen*. Böhlau. Weimar.
11. Булаховський Л.А. (1975). *Вибрані праці в п'яти томах*. Наукова думка. Київ. Т. 1.
12. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. (1984). *Индоевропейский язык и индоевропейцы*. Тбилиси. Т. 1-2.
13. Жовтобрюх М.А., Русанівський В.М., Скляренко В.Г. (1979). *Історія української мови. Фонетика*. Наукова думка. Київ.
14. Плоткин В.Я. (1982). *Эволюция фонологических систем*. Наука. Москва.
15. Поливанов Е.Д. (1968). *Статьи по общему языкознанию*. Наука. Москва.
16. Старостин С.А. (1989). *Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика*. Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Материалы международной конференции. Москва. Т. 1. С. 3-39.
17. Старостин С.А. (2003). *У человека был единый язык (беседа Г. Зеленко с С. Старостиным)*. Знание – сила. Москва. № 8. С. 10-18.
18. Трубецкой Н.С. (1987). *Избранные труды по филологии*. Прогресс. Москва.